

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

Список использованной литературы:

1. Будникова А. С., Бабенкова О. С. Использование чат-ботов при изучении иностранного языка // Учёные записки. – Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2020. №3 (55).
2. Неудахина Ю. Н. Когнитивная активность студентов при использовании искусственного интеллекта на занятиях по иностранному языку // Приднестровский научный вестник. 2025. Т. 1. №8. С. 23-28.
3. Сысоев П. В. Подкасты в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2014. № 2 (26). С. 189-201.
4. Фролова С. В. Роль чат-ботов в обучении английскому языку // Актуальные проблемы современного образования. 2020. Т. 15, №2. С. 78 – 85.

ЖАМИЯТ ИДЕОСФЕРАСИ ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

PhD, доц. Салиева Наргиза Эргашевна
Жиззах шаҳридаги Самбхрам университети

Аннотация: Мақолада жамият идеосфераси тушунчаси, унинг тарихий илдиэлари ва назарий асослари таҳлил қилинган. Хусусан, жамият тараққиётида мафкуравий бирлик, миллий ғоялар ва маънавий мероснинг ўрни ёритилган. Шу билан бирга, Турон, Моварауннаҳр ва Туркистон ҳудудида шаклланган бой маданий ва маънавий мерос, халқ оғзаки ижоди, дostonлар ва диний қарашлар идеосфера ривожланишининг асосий манбалари сифатида тадқиқ этилган. Мақолада идеосферанинг жамият тараққиёти ва келажак авлод онгида инсонпарварлик, ватанпарварлик ва адолатпарварлик ғояларини шакллантиришдаги аҳамияти алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: жамият, идеосфера, мафкура, миллий ғоя, маънавий мерос, Турон, Авесто, оғзаки ижод, маънавий-ахлоқий қадриятлар.

Жаҳонда табиат ва унинг таркибий қисми бўлган жамият ўз тараққиётининг янги, юқори босқичи - Ноосфера даврига киргани инсон омилини тобора биринчи ўринга чиқариб қўймоқда. Одамзод ўз ақл-идрокини, даставвал унинг меваси бўлган фан-техника ютуқларини батамом бунёдкорлик, яратувчанлик ва эзгулик томонга буриб юбора оладими-йўқми – бунинг учун ҳар бир жамиятда қарор топаётган идеосфера қандай бўлиши лозим - бугунги кунда ана шу саволларга асосли жавоблар топиш ҳаёт-мамот масаласи бўлиб турибди. Скептиклар эндиликда боши берк кўчадан чиқиб кетиш амри маҳол, деган фикрларни илгари сураётган бўлсалар, одамзотдаги яратувчанлик қуввати (энергияси)га ишонган тараққийпарвар кишилар келажакка умид билан қараш руҳидаги одамлар, хусусан ёшлар онги, қалбига сингдириш кераклигини таъкидламоқдалар. Ҳамма соҳада инсон омили биринчи ўринга чиққан бизнинг давримизда бўлажак мутахассисларни бунёдкорлик, инсонпарварлик ғояларидан озик олиб шаклланган дунёқараш эгаси қилиш, ҳаёт маъноси ва давр руҳини

теран англашларига ёрдам берадиган, яъни оқни қорадан, қорани оқдан фарқлай оладиган имони бутун, эътиқоди собит инсонлар бўлиб камол топишларида жамият идеосферасининг ўзига хос бетакрор ўрни борлигини эътироф этиш муҳим бўлиб турибди.

Жаҳон тарихий тажрибасининг кўрсатишича, дунёдаги биронта ҳам халқ ва миллат идеосферасиз яшамаган ва яшай олмайди. Ҳар қандай жамиятнинг, давлатнинг ўзига хос, ўзига мос келадиган, унинг учун хизмат қиладиган, унинг туб мақсадлари ва манфаатларини ифодалайдиган идеосфераси бўлган.

Агар фикрни жамлаб айтадиган бўлсак, биринчидан, жамиятда одамлар идеосфера ёрдамида муайян бош ғоя орқали бирлашадилар. Агар жамият социал тана бўлса, идеосфера(мафкура) унинг руҳидир. Бу руҳ, жамият аъзоларини муайян мақсад сари уюштиради, илҳомлантиради ва унинг туб манфаатларини ҳимоя қилади.

Бутун инсоният жамияти сингари янги Ўзбекистоннинг ҳозирги даври, бундан кейинги тараққиёти ва истиқболи учун ҳам идеосфера сув билан ҳаводек зарур. Шундай экан, ҳозирги даврда Ўзбекистон халқларининг орзу-интилишларини, маслак ва мақсадларини ифода этадиган, унга хизмат қиладиган бош ва асосий ғояларни миллий идеосфера орқали ҳаётга тадбиқ этиш, унинг моҳияти, асосий мақсад ва йўналишлари, ўзига хос хусусиятлари, илмий-назарий асосларини сиёсий маданият ва мафкура нуқтаи назаридан таҳлил этиш, унинг халқ оммасига таъсир этишнинг янада самарали йўллари излаб топиш муҳимдир. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимиз Президенти таъкидлаганларидек: “Мураккаб геосиёсий ва мафкуравий жараёнларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бугунги кунда юртимиз сарҳадлари ва мамлакатимиз ҳаётининг барча соҳаларини ҳимоялаш ишлари замон талаблари, ислоҳот ва янгиланишлар суръатидан ортда қолмоқда ва бу ташвишли ҳол, албатта. Ушбу масалаларни ўрганиш борасидаги илмий тадқиқотлар эса, тор доирада амалга оширилмоқда”.

Қадимдан халқимизнинг асрлар мобайнида шаклланган бой маданий ва маънавий мероси, ижтимоий-сиёсий тафаккур тажрибаси, озодлик ва эрк йўлидаги кураш руҳи, тарихий жасорати ва бунёдкорлик фаолияти билан боғлиқ ғоялар ҳозирги даврда шаклланаётган жамиятимиз идеосферасининг тарихий илдизларидир.

Тарихан Турон, Моварауннаҳр, Туркистон деб аталиб келинган ҳудудда яшаган аждодларимизнинг асрлар мобайнида яратиб, авайлаб-асраб келган ва келаётган асори-атиқалар, эртақ ва ривоятлар, термалар, дostonлар, мақол ва маталлари, тўй ва сайилларда, ўйинлар, байрамлар ва сафарларда ижро этилган кўшиқ ва лапарлари, маданият, маънавият, маърифатга оид бўлган жамики мерослари, урф-одатлари, анъаналари шарқано идеосферани шаклланиши ва ривожланиши учун манбаа бўлиб хизмат қилити шак-шубҳасиздир. Халқимиз оғзаки ижодиётининг энг қадимги тур ва жанрларидан бири - миф (асотир)ларда яхшилик билан ёмонлик, нур билан зулмат, бахт билан бахтсизлик ўртасидаги кураш ва бу курашда эзгуликнинг ёвузлик устидан ғалаба қозониши ҳақидаги ғоя илгари сурилган. «Авесто»да қайд этилишича, оламни яратганлар уни бошқарадиган Якка худо - Ахурамазда, одамларни эзгулик учун курашга давъат

этади, у эзгулик ишлари раҳнамоси сифатида кишиларга нур, иссиқлик, бахт-саодат бахш этади, душманларга даҳшат солади, кишиларни бало-ю, офатлардан қутқаради, мушкулини осон қилади. Аммо Аҳриман - Дев одамларни тўғри йўлдан чалғитади, ёвузликка етаклайди. Шарқ халқларидаги ёвузлик, зулмат кучлари мифларда купинча дев аждар, жинлар киёфасида тасвирланади. Улар офат ва зулмат, кабоҳат ва разолат, ўлим ва кулфат, бахтсизлик, хонавайронлик, очлик-қаҳатчилик тимсоллари сифатида намоён бўлади.

Минтақамизда бир неча асрлар оша юзага келган “Тўмарис”, “Широк”, “Зариандр ва Одатида”, “Маннас”, “Алпомиш”, “Қирққиз”, “Ўғурўғли”, “Авазхон”, “Чамбил қамали”, “Ойсулув” сингари дostonларда ўз ватанининг озодлиги ва мустақиллиги учун қаҳрамонлик намуналари кўрсатган халқимиз фидойи фарзандлари ҳақида ҳикоя қилинган. Ана шу асарлардаги ватанпарварлик ҳақидаги нафақат миллий, балки умумбашарий аҳамиятга ҳам эга булган фалсафий ғоялар жамиятимиз идеосфераси учун тағ замин, асос бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир.

Барча халқларнинг дўстликка, аҳилликка, қўлни-қўлга бериб яшашга даъват этиш, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, миллий айримачиликларни ўртадан кўтариб ташлаш, истикболни ўйлаб яшашга даъват этиш, аждодлар ўғитлари, миллий удумлари, Ўл-ўриқларига хиёнат қилишни қатъиян қоралаш, фарзандлар бахти ва истикболни ўйлаб яшаш ва фаолият кўрсатиш, севгига бир умр садоқат қилиш ва бошқа шунга ўхшаш умумбашарий ғоялар жамики халқлар маданияти, идеосферасига хос бўлган умумий ўхшаш жиҳатларидир.

Ҳар доим дўст ҳамнафас, оғалик бўлиш, энг қийин дамларда бир- бирини қўллаб-қувватлаш ҳақидаги умумбашарий ғоялар Туркистон халқлари маънавий-ахлоқий маърифий қарашларига хос энг муҳим хислат ва фазилатдир.

Жамиятимиз идеосферасига хос бўлган мардлик, тўғрилиқ, адолатпарварлик, вафодорлик, ҳалоллик сингари ғоялар халқимиз эртак ва ривоятларида ўз ифодасини топган.

Жамиятимиз идеосферасида халқимизнинг маънавий-ахлоқий онги ва тафаккури ривожланишида катта ўрин тутадиган зардуштийлик дини ва унинг муқаддас китоби - “Авесто”да баён этилган таълимотлар ҳам ўз мужассамини топмоғи даркор. Ота-боболаримизнинг асрлар давомида туплаган бои ҳаётий тажрибалари, диний-ахлоқий, ҳуқуқий, фалсафий қарашларини ўзида акс эттирган “Авесто”нинг асл Ватани Ўзбекистондир. Энг мўътабар, қадимги қўлёзмамиз “Авесто”нинг яратилганига қарийиб 3000 йилдан ошмоқда.

Бу нодир китоб икки дарё оралиғида, мана шу заминда умргузаронлик қилган аждодларимизнинг биз авлодларига қолдирган маънавий, тарихий меросидир. “Авесто” айна замонда биз қадим ўлкада буюк давлат, буюк маданият бўлганидан гувоҳлик берувчи тарихий ҳужжатдирки, уни ҳеч ким инкор этолмайди .

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Президент Ш.М. Мирзиёев нутқлари ва асарлари. – Тошкент: Ўзбекистон, турли йиллар.

2. Назаров Қ. “Мафкура ва маънавият асослари”. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001.
3. Эркаев А. “Миллий ғоя ва мафкура”. – Тошкент: Шарқ, 2005.
4. Арипов А., Сидиков И. “Маънавият ва мафкура масалалари”. – Тошкент: Фан, 2000.
5. “Авесто” – Зардуштийлик таълимоти. Таржималар ва изоҳлар. – Тошкент: Шарқ, 2001.
6. Йўлдошев Қ. “Жамиятда маънавий-ахлоқий жараёнлар”. – Тошкент: Академия, 2010.
7. Каримов И.А. “Юксак маънавият – енгилмас куч”. – Тошкент: Маънавият, 2008.
8. Ўзбекистон тарихидан манбалар. – Тошкент: Фан, 2015.
9. Saliyeva, N. (2021). THE ROLE OF RAISING THE POLITICAL CULTURE OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 59-62).
10. САЛИЕВА, Н. Э. (2022). СПЕЦИФИКА ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАТИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА НА ИДЕОСФЕРУ МОЛОДЕЖИ. ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ Учредители: ООО" Издательство" Наука сегодня", 12(9), 2887-2894.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

**к.ф.н., доц. Кудинова Валентина Иосифовна,
Кудинова Ольга Андреевна**

Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого Тула, Россия

walkoud@rambler.ru

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования инструментов микрообучения с целью повышения мотивации студентов, достижения лучших результатов обучения, развития лингвистических и универсальных компетенций студентов.

Ключевые слова: микрообучение, универсальные компетенции, коммуникация, цифровое рассказывание историй, веб-квест.

Микрообучение при обучении иностранному языку - это метод, основанный на навыках, реализуемый в рамках теоретических основ личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. Принципы микрообучения пересекаются с технологическим и повсеместным обучением посредством использования коротких контекстуализированных